

**XVIII-XIX ASRLARDA SAMARQANDDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY
AHVOL**

M.P.Abdumutalova

Samarqand Davlat Universiteti, magistrant

abdumutalovamunisa802@gmail.com

[tel:94 476-51-55](tel:944765155)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand Buxoro amirligining siyosiy, iqtisodiy, madaniy markaz bo'lganligi, ma'muriy-hududiy tuzilishi, aholining etnik tarkibi hamda ularning mashg'ulotlari, Shohmurod davrida bu hududda qilingan obodonlashtirish ishlari, qiziqarli va qimmatli statistik ma'lumotlar yozib qoldirgan sayyohlarning tadqiqotlari borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar : Mang'it, „amir“ unvoni, mahalliy manbalar, xorijiy manbalar, qishloq oqsoqoli, o'troq xalq, ko'chmanchi xalq, dehqochilik, chorvachilik

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В САМАРКАНДЕ
XVIII-XIX ВЕКЕ**

Абстракт. В данной статье Самаркандский Бухарский эмират расположенный в Зарафшанском оазисе, представлял собой политический, экономический и культурный центр, административно-территориальное устройство, национальный состав населения и его обучения работы, по благоустройству проведенные в этой местности во времена Шахмураде правления ,а также интересные, ценные статистические данные речь идет имеющаяся информация

Ключевые слова: мангит, титул „эмир“, местные источники, иностранные источники, старейшина, оседлое население, кочевой народ, земледелие ,скотоводство

**SOCIAL-POLITICAL POSITION IN SAMARKAND DURING XVIII-
XIX CENTURY**

Abstract. The article describes concerning social, economical, cultural centre of Samarkand was located in Zarafshan valley, administrative-territorial system, ethnic structure of the population and their activity, during Shakhmurad's reign, improvement works were carried out, interesting and valuable information was written by traveler's reaserch

Key words: Mangit, title of "amir", local sources, foreign sources, village elder, settled nation, a namadic nation, agriculture, animal husbandary

Kirish. Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand viloyati Buxoro amirligining asosiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri hisoblangan. Bu viloyat o'zining ajoyib tabiati, hosildor yerlari va go'zal bog'-rog'lari bilan ajralib turgan. Samarqandning o'ziga xos siyosiy mavqeyi, boy iqtisodiy markaz sifatida ko'zga tashlanib turishi turli davrlarda taxt tepasiga kelgan sulola vakillarining e'tiboridan chetda qolmagan. Jumladan, XVIII asr o'rtalariga kelib, Buxoro amirligi mang'it urug'idan bo'lgan sulola vakillarining qo'liga o'tgach, Muhammad Rahimbiy (1753-1758) davrida Samarqand ham bo'ysundiriladi hamda bu viloyatni tiklash uchun harakatlar olib boriladi. Aytish joizki, mang'itlar hukmronligi vaqtida Buxoro amirligi davlat tizimida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmadi. Garchi oliy hukmdor „amir“ unvoni bilan mamlakatni boshqargan bo'lsa-da, Buxoro amirligi o'z tizimi, qonun-qoidalari, boshqaruv tartiblari, aholining ijtimoiy ahvoli nuqtai nazaridan avvalgi holatidan o'zgardi, deb ayta olmaymiz.

Mavzuga oid adabiyotlar. Quyidagi tadqiq qilinayotgan mavzuga oid ma'lumotlarni Abu Tohir Xo'janing „ Samariya“ asaridan olishimiz mumkin. Unda amir Shohmurod davrida Samarqandning obodonchiligiga katta e'tibor berilganligi, hukmronligining so'nggi yillarida ayniqsa, Samarqand shahri shahar yo'siniga kirgizilganligini, aholining yashash tarziga ko'ra o'troq va ko'chmanchilarga bo'linganligi, o'troq aholi odatda dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan

shug'ullanganligi, asosan bug'doy, arpa, jo'xori, arpa, tariq, sholi, mosh, zig'ir, kunjut, no'xat ekilib, poliz va bog' mahsulotlari ham yetishtilishini, ammo paxtani bu hudud oz miqdorda ekishini, aksincha tamaki va zig'ir ko'p yetishtirilishi haqida fikrlarni ilgari suradi. . Абу Тохир Хужа Самаркандий „Самария” asarida shaharda 24 ta guzar (mahalla) bino qilib, O'ratepa, Xovos, Zomin va boshqa joylardan ko'chirib keltirilgan kishilarni shu guzarga joylashtirilganligini bilib olishimiz mumkin [1]. Bu davr haqida ma'lumot bergan buxorolik Mirzo Shams ham o'z asarida amir Shohmurod sud tizimi, soliqlar yig'imi va qo'shin ta'minotini islom qoidalari bo'yicha olib borib, tartibga solinganligini ma'lum qiladi. XIX asr 40-yillarida Buxoro amirligiga sayohat qilgan ingliz leytenanti Борнс А „Путишествие в Бухару” asarida ham Samarqand viloyatining quyidagi tumanlari : Sheroz, Sug'd, Ofarikent, Anhor va Shovdor tumanlarini sanab o'tadi [2]. Shu o'rinda Samarqand viloyatining tarixiy-jug'rofiy holatini mahalliy manbalar asosida o'rganib chiqqan rus olimi ВЯТЬКИН В. Л. „Материалы к исторической географии”da ham Yar-Yayloq, Sheroz, Sug'udi Kalon, Sug'd, Ofarikent, Anhor, Kobut va Shovdor tumanlar haqida so'z yuritadi. Biroq Sheroz va Yar-Yayloq tumanlari haqida oz ma'lumot berib o'tadi. Chunonchi, Sheroz (Amir Temur davrida asos solingan) tumanini qachonga qadar mavjud bo'lganligi to'g'risida ma'lumot beriladi. U Yar-Yayloq tumani ham ilgari mavjud bo'lmaganligini, keyinroq esa Sanzar va O'smat kabi qishloqlar o'rnida bo'lganligini aytadi [3]. Darhaqiqat, ushbu tumanlar borasidagi fikrlarni Хорошхин А .Л ham o'zining „ Долина Зарафшана” asarida yanada ko'p ma'lumotlar bilan boyitadi. Ya'ni har qaysi urug' va milliy guruhlar o'z madaniyati jihatidan bir-biridan rivojlanish darajasida farq qilganligi, Samarqand bekligida o'zbek urug'laridan qang'li, nayman, qo'ng'iroq, qipchoq, xitoy, sayyot, qiyot, chig'atoy, do'rmon, ushun, olchin, ming, qirq, yuz, qoraqalpoq, saroy, qirg'iz, turk, mang'it, baxtin kabilar istiqomat qilganligi aytib o'tgan [4]. Samarqand bekligida yashagan aholining umumiy soni qancha bo'lgani manbalarda aniq qayd etilmagan. XIX asrning 1-yarmida rus sayohatchisi E.K.Meyndorf bergan ma'lumotlarga ko'ra, birgina Samarqand shahrida 50mingga

yaqin aholi yashaganligini bilib olishimiz mumkin[5]. Profssor Ivanov P.P va boshqa tadqiqotchilarning asarlarida esa 30mingga yaqin istiqomat qilishini aytgan [6]

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot metodologiyasining ahamiyati mavjud tarixiy manbalar, xususan mazkur davr mahalliy va xorijiy manbalari, arxiv hujjatlari asosida Samarqand aholisi, tumanlar miqyosidagi faoliyati, xususan XIX asrning muhim yangiliklarini o'rganishning yangi aspektini qo'llash orqali, ushbu davr xususiyatlarini yanada batafsil yoritishga xizmat qiladi. Mavzuni yoritishda tarixiy dalillarni aniqlash va ularning interpretatsiyasi (sharhlash, izohlash), mantiqiylik, obyektivlik, tarixiylik metodlariga tayanildi.

Tahlil va natijalar. Samarqand bekligi ma'muriy- hududiy jihatdan tumanlarga bo'linganligi, manbalardan Samarqand bekligi 5ta tumandan iborat bo'lganligi ma'lum. „Shovdor tumani” Samarqand shahrining sharqiy tarafida bo'lib, janubiy chegarasi tog' yonbag'rilariga, sharq va shimol tarafdin Zarafshonga tutashgan. Anhor tumani Samarqand g'arbiy tarafida bo'lib, uning janubiy chegarasi tog' etaklarining shimoliy tomoni Zarafshon daryosi, g'arbiy cheti cho'l bilan chegaralangan. So'g'udi Kalon tumaniga Oqdaryoning o'ng sohilidan Aliobod tumanigacha bo'lgan yerlar kirgan. Zarafshon ikki soyga: Oqdaryo va Qoradaryoga ajratilgan joydagi orolning yuqori qismida joylashgan tuman deb atalgan. Zarafshon daryosining shimolidagi dashtsiz va suvsiz bo'lagi – Kobut tumani deb ataladi va bu dashtli bo'lak boshdan oyoq shimol tog'iga yondoshdir.

Yuqorida tilga olinayotgan tumanlar dorug'a deb ataladigan oqsoqollar tomonidan boshqarilgan. O'z navbatida ular tuman beki chiqargan buyruq ijrosini ta'minlashgan xizmat qilgan. Zimmasidagi muhim vazifalardan biri o'zi boshqaruvdagi hudud aholisidan yetarli miqdordagi soliqlarni yig'ib olish sanalgan.

Shuningdek, Samarqand shahri- viloyatning asosiy markazi bo'lib, o'z navbatida siyosiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyat kasb etgan. Samarqand bekligi aholisi Zarafshon bo'ylarida dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq va chorva ishi bilan shug'ullanishgan. Aholining etnik tarkibi ham o'zgacha bo'lib, uni asosan o'zbeklar va tojiklar tashkil qilgan bo'lib, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, eroniylar, uyg'urlar,

lo'lilar, hindlar va boshqalar tashkil qilishgan.

Xulosa va takliflar. Samarqandda aholi turmush tarzi o'troq va ko'chmanchi hayot tarzida bo'lganligi, asosan tog' oldi va dasht hududlarida ko'chmanchilar yashab kelganligi aniq. Yuqoridagi misollardan tushunish mumkinki, Samarqand bekligida XIX asrning birinchi yarmidagi boshqaruvning asosini oqsoqollar tashkil etgani tilga olinadi. Xususan, aholi etnik qatlami xususida so'z borganida ozgina noaniqlikni keltirib chiqarmoqda. Bizningcha, boshqa milliy guruhlar bilan hisobga olganda XIX asrning birinchi yarmida viloyatda 150 mingdan ziyod xalq yashaganligini xulosa qilib aytishimiz mumkin. Shu sababli ham, bu tarixiy jarayonni ham siyosiy, ham ijtimoiy tomondan ochib berish bilan birgalikda tadqiq olib borilishi bugungi kun tarixchilari uchun zarur bo'lgan xulosalarni berishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абу Тохир Хужа Самаркандий. Самария.- Т. "Камалак" .1991. 13б.
2. Борнс А. Путешествие в Бухару. Москва. 1850. С.479-480
3. Вяткин В. Л. Материалы к исторической географии. Самаркандского вилаета. Справочная книжка. Самаркандской области на 1992г. Вып VII. под ред. М. Вырского. стр.14. и 70.
4. Хорошхин А .Л. Долина Зарафшана. Сборник Статей касающихся до Туркестанского края. СПб, 1876 г. С. 142; Самаркандского вилаета .М. Вырского. Справочная книжка. Самаркандской области на 1897г. Вып .5. Самарканд, 1897 С.244.
5. Мейендорф Е .К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М: "Наука", 1975. С.90.
6. Иванов П.П .Очерки по истории Средней Азии (XV середине XIXв)М:, 1958. С.120. ММ Абрамов. Социально-экономическая и культурная жизнь Самарканда в XV 1-первой половине XIX в. Автореф. дисс. доктора ист. наука. Т.1989. С.27.